

REVISÃO INTEGRATIVA DA CONSCIENTIZAÇÃO DE MULHERES SOBRE OS RISCOS DO USO EXCESSIVO DO CONTRACEPTIVO DE EMERGÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 31/10/2023](#)

INTEGRATIVE REVIEW OF THE AWARENESS OF WOMEN ABOUT THE RISKS ASSOCIATED WITH EXCESSIVE USE OF EMERGENCY CONTRACEPTIVES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10077013

Samara Pereira Santos¹;

Leideanne Mac'Dovel Ribeiro Brasil¹;

Aldenise Maria Cunha Pantoja¹;

Prof. Mestre Thiago Freitas Silva²;

Sabrina Carvalho Cartagenes³

Resumo

Introdução: O Levonorgestrel, popularmente chamado de pílula do dia seguinte, é um método contraceptivo de emergência com finalidade de prevenir uma gravidez indesejada. A fácil acessibilidade deste método sem a orientação de um profissional causa questionamentos quanto à conscientização do seu uso, tendo em vista o aumento do consumo do CE de forma repetitiva, substituindo o método contraceptivo regular. Este

estudo tem como objetivo apresentar os principais estudos clínicos com levonorgestrel em mulheres e a conscientização do público feminino acerca do uso deste medicamento. Metodologia: Foi utilizado uma revisão integrativa da literatura através da seleção de artigos científicos com pesquisas clínicas, que apontavam o uso de consumo e conhecimento acerca do medicamento. Resultados: Dentre os principais resultados encontrados destaca-se que o uso exagerado de CE entre as mulheres está relacionado ao baixo conhecimento sobre o medicamento e dos riscos associados ao mesmo. Verificou-se ainda que outro fator para aumento da utilização do CE está relacionado ao sexo desprotegido, mostrando que mesmo se obtendo informações nas mídias as mulheres ainda adotam uma conduta incorreta quanto ao uso. A partir das análises e discussões feitas, ressalta-se que a orientação sobre a contracepção de emergência deve ser feita com mais rigor por profissionais da saúde, em especial o farmacêutico, que devem alertar sobre os riscos, reações adversas e efeitos colaterais em longo prazo.

Palavras-chave:Anticoncepção pós-coito. Contraceptivo de emergência. Pílula do dia seguinte. Levonorgestrel.

1 INTRODUÇÃO

O método contraceptivo de emergência (CE), popularmente conhecido por pílula do dia seguinte (PDS) ou ainda anticoncepção pós-coito, tem a finalidade de prevenir uma gravidez após a relação sexual sem proteção; violência sexual; ou quando ocorre a falha do anticoncepcional regular (*BRANDÃO et al., 2017*). É um contraceptivo que pode ser administrado em situações emergenciais, dentro do prazo de 72 horas, para se evitar uma gravidez, ou seja, pode ser tomado até 3 dias após o ato, para garantir a sua eficácia (*CÉSAR et al., 2023*). Esses medicamentos são compostos por estrogênio e progesterona (método Yuzpe) ou somente a progesterona – levonorgestrel, que é a forma mais utilizada desse método de emergência (*OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015*).

A procura pelo CE teve um aumento significativo nos últimos 10 anos (*RIBEIRO, SILVA & BARROS, 2020*). Contudo, a utilização de forma inadequada também tem crescido como a utilização prolongada e/ou repetitiva, sem respeitar o intervalo devido entre doses, causando grandes prejuízos à saúde da mulher, ocasionando uma possível gestação indesejada pela diminuição da eficácia do medicamento, e em casos mais graves a infertilidade (*PÉGO, CHAVES & MORAIS, 2021*).

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, o CE foi utilizado alguma vez na vida por 12% das mulheres, entre 15 e 49 anos, sendo seu uso mais frequente entre jovens de 20 a 24 anos de idade (18,5%). Os adolescentes ainda são os grupos mais estudados em relação ao CE e pouco se sabe sobre sua utilização e fatores associados entre mulheres de diferentes regiões (*BORGES et al., 2021*). No Brasil estima-se que entre 20 e 30% das mulheres que utilizam a pílula do dia seguinte, recorram à ela de maneira cotidiana, sendo essa prática considerada nociva à saúde. Reafirmando que as ações de prevenção e promoção do uso racional de medicamentos não foram suficientes (*RODRIGUES, OLIVEIRA & HOTT, 2022*).

Entende-se que o uso exacerbado desse método se deve principalmente à falta de conhecimento acerca dos riscos associados, o que está relacionado à falta de orientação de um profissional de saúde, como os farmacêuticos (*BRANDÃO et al., 2016*). Seu consumo deve ser somente em casos de urgência, respeitando o limite de tempo entre uma administração e outra (*PÉGO, CHAVES & MORAIS, 2021*). Sendo a orientação de somente uma vez por ano, pois doses repetidas podem ocasionar riscos como a desregulação do ciclo menstrual, tromboembolismo venoso (TEV), doença hepática, aumento do risco de câncer de mama, aumento da incidência em pacientes com prognósticos como diabetes com complicações vasculares, aumento do cansaço, e da sensibilidade das mamas (*LEAL, RODRIGUES & DALCIN, 2019*); (*OLIVEIRA & JUNIOR, 2021*).

Ademais, destacamos que o uso frequente quando não associado à utilização de preservativos, não previnem a transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) (VARGAS *et al.*, 2017). Sendo importante ressaltar que o levonorgestrel não pode ser consumido rotineiramente como anticoncepcional regular, em decorrência da elevada dosagem, uma vez que os riscos mencionados anteriormente fazem com que a mulher perca o controle do funcionamento do seu próprio organismo (LEAL, RODRIGUES & DALCIN, 2019).

Diante desse cenário, onde o uso indiscriminado de CE aumentou, entende-se que é necessária a atuação do profissional habilitado para exercer as orientações quanto ao uso correto desta droga. O farmacêutico no contexto da Atenção Farmacêutica pode contribuir de forma significativa no controle da aquisição do contraceptivo emergencial, sendo primordial para a orientação quanto ao uso adequado dos medicamentos, com direcionamento, acompanhamento e orientação farmacêutica, ressaltando os riscos à saúde da mulher associados a altas doses de levonorgestrel (MATSUOKA & GIOTTO, 2019). Desta forma, o objetivo deste artigo é contribuir para a conscientização dos riscos associados ao consumo elevado de CE, destacando as principais reações adversas associadas a esta prática, de acordo com estudos clínicos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sobre os riscos associados ao uso indiscriminado do contraceptivo de emergência Levonorgestrel, por meio da análise crítica dos resultados encontrados nos artigos científicos com pesquisas clínicas e ensaios randomizados.

A revisão integrativa é uma abordagem metodológica que tem como objetivo reunir, sintetizar e analisar informações provenientes de diversos estudos científicos, com o objetivo de compreender de forma mais abrangente e profunda um determinado tema de pesquisa. Esta metodologia é particularmente útil na área da saúde, onde a quantidade

de informações disponíveis é vasta e muitas vezes complexa, tornando necessário um processo sistemático de análise para orientar a tomada de decisões clínicas e a prática baseada em evidências (*SOUZA et al.,2010*).

Neste artigo foram realizadas seis etapas para a elaboração da revisão integrativa, sendo elas: A definição do tema e o direcionamento do estudo; busca nas bases de dados; seleção criteriosa das pesquisas; ordenação dos estudos selecionados; revisão dos artigos incluídos; compreensão dos resultados e comparações com outras pesquisas (*ARAÚJO & CARTAGENES, 2021*). O direcionamento do estudo tem como objetivo ressaltar os riscos acometidos pelo levonorgestrel administrado de maneira exacerbada, através de estudos clínicos que comprovam os malefícios decorrentes do uso indevido do medicamento.

Para a seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), PubMed (UsNational Library of Medicine) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). O levantamento bibliográfico foi realizado no período de agosto a outubro de 2023, através de descritores em Ciências da Saúde (DeCS) isolados ou em conjuntos: anticoncepção pós-coito, contraceptivo de emergência, pílula do dia seguinte e levonorgestrel.

Como critérios de inclusão foram estabelecidos, artigos publicados na língua portuguesa e inglesa, disponíveis gratuitamente online, no período de 2013 a 2023, que tratassem de estudos clínicos controlados e/ou randomizados sobre as consequências do uso indiscriminado de levonorgestrel como CE.

Os critérios de exclusão foram artigos que não se relacionam com o conteúdo proposto, tendo como exemplo, estudos clínicos in vitro, e/ou em animais. Artigos não disponíveis na íntegra, com mais 10 anos de publicação, artigos de relato de casos e os artigos repetidos em diferentes bases de dados, sendo incluída apenas uma única vez.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total, foram encontrados na pesquisa 748 artigos com os descritores citados nas bases de dados mencionadas, e destes desconsiderados 2 duplicados, sendo assim, analisamos o título e o resumo de 746 estudos e destes excluiu-se 720 artigos.

Foram então selecionados 26 artigos para análise na íntegra e em seguida retirados 20 por ser diferente do tema proposto, chegando-se ao número de 6 artigos, de acordo com o fluxograma abaixo.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos para elaboração do estudo

Fonte: Autores.

Para a análise dos artigos inclusos neste estudo de revisão integrativa foram destacadas as seguintes informações: nome do artigo, autores, ano, revista, metodologia do estudo e os principais resultados encontrados, conforme (quadro 1), no qual é possível identificar o conhecimento de mulheres e adolescentes sobre os efeitos e reações adversas ocasionadas a sua saúde quanto ao uso rotineiro do levonorgestrel.

Quadro 1 – Resumo das informações dos artigos selecionados.

Nome do artigo	Autores/Ano	Revista	Metodologia	Resultados Principais
Anticoncepção de emergência: conhecimento e atitude de acadêmicos de enfermagem	Velooso et al; 2014	Revista Gaúcha de Enfermagem	Estudo transversal, desenvolvido na Faculdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Por meio da aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. A coleta de dados ocorreu de fevereiro a maio de 2011. Participaram do estudo um total de 178 estudantes do curso de enfermagem.	96% já c falar sok método relatara feito a utilizaçã CE. Ape equivoc se ao in que a A ser utiliz antes d relaçã desprot
Conhecimento sobre anticoncepção	Chofakian et al; 2014	Caderno de Saúde Pública	Estudo transversal com a	78,8% d entrevis acham c

<p>de emergência entre adolescentes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas</p>			<p>participação de 705 estudantes na faixa de idade entre 15 a 19 anos, matriculados no Ensino Médio de escolas públicas e privadas de um município do Estado de São Paulo.</p>	<p>AE deve administrar antes da relação 75,3% di que esse método previne doenças sexualmente transmissíveis (DST) e afirma que AE é mais eficaz que outros métodos contraceptivos.</p>
<p>Práticas contraceptivas de mulheres jovens: inquérito domiciliar no Município de São Paulo, Brasil</p>	<p>Olsen et al; 2018</p>	<p>Caderno de Saúde Pública</p>	<p>Entrevista “face a face” envolvendo 633 mulheres entre 15 a 44 anos de idade. As informações foram coletadas por meio de um aplicativo desenvolvido pelos pesquisadores.</p>	<p>Das entrevistas 30,4% já utilizaram preservativos na relação. Outras 1 mulher utilizaram preservativos incorretamente e 9% por</p>

				ter utiliz contraco de rotin maneira adequa
Emergency hormonal contraception in adolescence	Monteiro et al; 2020	Revista Associação Médica Brasileira	Estudo descritivo transversal, envolvendo adolescentes do sexo feminino com idade entre 11 e 19 anos. Foram divididos em dois grupos: de (10 a 14 anos) e adolescência e (15 até 19 anos). As entrevistas ocorreram entre os meses de julho a dezembro de 2016, totalizando 148 entrevistadas.	58,8% d adolesc de 10 a 1 não sab efeitos colatera CE, já 60 dos adolesc de 15 a 1 mencio que os principa efeitos colatera náuseas vômitos
Anticoncepção	Barbian et al;	Revista de	Estudo	52,9% di

<p>de emergência em universitárias: prevalência de uso e falhas no conhecimento</p>	<p>2021</p>	<p>Saúde Pública</p>	<p>observacional quantitativo, transversal, desenvolvido em duas IES* da cidade de Santa Maria (RS), uma pública e outra privada. A pesquisa, realizada no período de maio a outubro de 2017. Foram entrevistadas um total de 1.740 acadêmicas.</p>	<p>graduar afirmar ter utiliz AE. Apenas das entrevistas receber orientaç sobre es método maioria conheç método amigos 24,4% p de propaga</p>
<p>Knowledge and patterns of use of emergency oral contraception among portuguese female users of healthcare services</p>	<p>Rodrigues et al; 2022</p>	<p>Revista Científica da Ordem dos Médicos.</p>	<p>Estudo observacional, transversal e multicêntrico em 280 mulheres portuguesas utilizadoras dos cuidados de saúde, através da aplicação de</p>	<p>60,6% d mulhere conside insuficie informa disponí sobre C 83,9% necessit de mais informa principa</p>

			um questionário original e anônimo constituído por 30 questões.	através profissio de saúd 67,5% conside o CE est associaç efeitos adverso graves e descont intervalo tempo e do méto
--	--	--	---	---

***IES:** Instituição de Ensino Superior.

O baixo conhecimento sobre o método contraceptivo de emergência entre as adolescentes e mulheres é evidente. Além disso, o seu consumo vem se tornando frequente e preocupante. Segundo o estudo de Veloso et al. (2014) realizado em uma Universidade em Goiás, notou-se que muitas acadêmicas que já utilizaram o CE não conheciam os riscos e os efeitos colaterais provocados no organismo em virtude do consumo exacerbado do levonorgestrel.

Olsen et al. (2018) relata que os principais motivos para o uso desse tipo de contraceptivo foram: estar sem preservativo no momento da relação e ter usado o anticoncepcional de rotina de forma inadequada causando insegurança no método empregado. Nesse sentido, podemos observar nos estudos de Barbian et al. (2021) que as mulheres mesmo após informações nas mídias, ainda adotam o discurso de utilizar CE em decorrência dos mesmos fatores relatados anteriormente.

Identificou-se ainda na pesquisa de Chofakian et al. (2014) que a maioria das adolescentes receberam informações sobre o CE com amigos e conhecidos; seguida por escola e televisão. É preocupante a baixa número de menções dos profissionais de saúde como fonte de informação sobre esse método. Outro artigo que reforça o desconhecimento por parte das usuárias de CE é o de Monteiro et al. (2020), que evidenciou o desconhecimento das adolescentes sobre possíveis complicações decorrentes do uso da CE. No estudo, 30,3% não sabiam que a pílula do dia seguinte pode ocasionar vários danos ao organismo da mulher, até mesmo câncer, reforçando, mais uma vez, a falta de informação vinculada ao assunto.

Colaborando, o autor Rodrigues et al. (2022) avaliou que muitas mulheres consideraram insuficiente seu conhecimento sobre a medicação, e que necessitavam de mais informações sobre a utilização do levonorgestrel, citando novamente a negligência por parte dos profissionais de saúde. Os autores também ressaltam que o acesso à pílula do dia seguinte em farmácias privadas é a principal forma de obtenção, e o fácil acesso ao medicamento, sem necessidade de receita, contribui para este quadro.

Esse fato torna-se preocupante, pois muitas mulheres que utilizam o CE de forma inadequada têm acesso principalmente às farmácias que não exigem quaisquer restrições de dispensação. Além do exposto, Costa et al. (2022), ressalta que muitas mulheres não sabem como utilizar o CE, se privando do uso em caso de necessidade por falta de informação correta, não sabendo o mecanismo de ação e a sua disponibilidade de acesso, apenas conhecem a sua finalidade. Sendo necessária a garantia de acesso à informação quanto à utilização correta do CE a todas as mulheres em idade fértil e com risco de gravidez não planejada.

Como já discutido, se administrada com frequência, a pílula do dia seguinte pode ter redução da sua eficácia, além de desencadear problemas hormonais e em casos mais graves até a infertilidade. Outro fator desencadeado é a sua ação sobre os hormônios femininos inibindo a

ovulação através do Hormônio folículo estimulante (FSH) juntamente com o Hormônio Luteinizante (LH) que age impedindo a maturação do folículo do óvulo como relatado por Vargas et al. (2017).

Colaborando com a pesquisa anterior Meira et al, (2023) relata que os principais efeitos colaterais incluem: dor de cabeça; náuseas e vômito; aumento da retenção de líquidos; dor abdominal; sangramento; amenorreia; menstruação irregular, que pode acelerar ou retardar o sangramento; fadiga excessiva; riscos tromboembólicos; aumento do risco de doença cardiovascular e aumento do risco de gravidez ectópica.

Outra questão importante, segundo Vasconcelos et al. (2021) o levonorgestrel requer atenção quando usado em indivíduos com histórico de doenças hepáticas e da vesicular biliar, pacientes com antecedentes de câncer de mama, útero ou ovário, doenças cardíacas, aumento da pressão do crânio, derrame, alterações das células do sangue, icterícia diante de contraceptivos de anticoncepcionais hormonais ou durante a gestação. Ademais, também existem as contraindicações que alertam as grávidas sobre o consumo e também mulheres com sangramentos vaginais anormais não diagnosticados. Além de ressaltar que no caso de diabetes, asma, hipertensão, enxaqueca e entre outros o consumo não é indicado.

Do mesmo modo, um dado alarmante analisado nos resultados dos estudos obtidos foi a pouca preocupação das mulheres com a utilização do CE em contrair infecções sexualmente transmissíveis (IST's). Pois, Segundo Pereira et al. (2021) um dos motivos que muitas mulheres possuem parceiros considerados fixos onde se obtém uma confiança mútua e com isso acabam não se prevenindo durante a relação sexual, mesmo não havendo garantia de segurança tanto em possíveis doenças quanto a uma gestação não planejada.

Nesse sentido, Matsuoka e Giotto, (2019) destacam a importância primordial que a Atenção Farmacêutica possui no controle e segurança da dispensação do CE, justamente por ser o farmacêutico o profissional

que está mais próximo da paciente no momento da aquisição da pílula do dia seguinte, assegurando e alertando no momento da compra, dando segurança através de orientações sobre a administração correta do medicamento, informando sobre a posologia e possíveis reações adversas, além dos riscos que podem ser ocasionados às mulheres. Garantindo qualidade de saúde e conscientizando sobre a importância da prevenção sobre possíveis problemas decorrentes da utilização inadequada da substância.

Sendo assim, é de suma importância que os farmacêuticos exerçam o papel de promover a utilização racional de medicamentos, sendo ele o profissional que terá o último contato com a paciente de acordo com o ciclo da medicação, devendo auxiliar e impedir a utilização incorreta do CE, orientando a respeito dos riscos eminentes que podem acontecer ao seu organismo. Ele deve informar que existem outros métodos que podem ser usados como prevenção da gestação e doenças sexualmente transmissíveis, como descrito no trabalho de Santos et al. (2020).

4 CONCLUSÃO

A partir do estudo é possível perceber que o papel do farmacêutico no momento da dispensação é crucial para uma utilização eficaz e com menos riscos à saúde da mulher, pois mesmo diante de um cenário onde a educação em saúde é observada, a principal motivação para a utilização do CE ainda continua sendo o não uso do preservativo durante o ato sexual, bem como a utilização errônea do contraceptivo de rotina. Diante disto, o farmacêutico entra como peça fundamental para uma informação clara sobre a melhor forma de realizar o tratamento, esclarecendo as possíveis contra indicações e interações medicamentosas, de forma efetiva, minimizando os riscos da automedicação e possíveis reações adversas. Certamente, este cuidado promoverá um atendimento personalizado, humanizado e cientificamente correto, melhorando assim a qualidade de vida do paciente.

REFERÊNCIAS

BARBIAN, Júlia; KUBOL, Carolina; BALAGUERI, Caroline; KLOCKNERI, Júlia; COSTA, Luiza Maria; RIESL, Edi; BAYER, Vália. Anticoncepção de emergência em universitárias: prevalência de uso e falhas no conhecimento. **RevSaude Publica. 2021;55:74**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/s9wLTjFbzVw4K4CZCdynz7j/abstract/?lang=pt>. Acesso em 10 de setembro de 2023.

CARVALHO, Camila; MATOS, Izabela; CARDOSO, Jennes; ARAUJO, Leonardo; CRUZ, Ludimila; TELES, Maria Eduarda; GOMES, Ronara; SILVA, Sara; SANTOS, Thiago. Contraceptivo de emergência: compreensão acerca do método anticoncepcional. **Única cadernos acadêmicos**. Disponível em: <http://co.unicaen.com.br:89/periodicos/index.php/UNICA/article/view/251>. Acesso em 12 de outubro de 2023.

CHOFAKIAN, Christiane; BORGES, Ana Luiza; FUJIMORE, Elizabeth; HOGA, Luiza. Conhecimento sobre anticoncepção de emergência entre adolescentes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. **Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30(7): 1525-1536, jul, 2014**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/qkWxT83x3gs5YXZ3CvM6xvf/>. Acesso em 12 de setembro de 2023.

COSTA, Alexandra; BEZERRA, Jéssica; COELHO, Ana Flavia; HOLANDA, Débora Evely, SILVA, Rosany; SILVA, Talita; SOUSA, Kallyany; EVANGELISTA, Wanessa; OLIVEIRA; Bruna. Conhecimento e uso de contraceptivos de emergência por mulheres na ESF. **BrazilianJournal of Development, Curitiba, v.8, n.8, p.56442-56457, aug., 2022**. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/51033>. Acesso em 15 de outubro de 2023.

FERREIRA, Julison; SILVA, Rosiane; LIMA, Paulo Sérgio. Riscos associados ao anticoncepcional de emergência. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.10. out. 2021**. ISSN

– 2675 – 3375. Disponível em:

<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2730>. Acesso em 16 de outubro de 2023.

MATSUOKA, Júlia; GIOTTO, Ani. Contraceptivo de emergência, sua funcionalidade e a atenção farmacêutica na garantia de sua eficácia.

RevInicCient e Ext. 2019;2(3):154-62. Disponível em:

<https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/250>. Acesso em 19 de outubro de 2023.

MONTEIRO, Denise; PEREIRA, Maria Fernanda; HERTER, Liliane; AVILA, Renata; RAUPP, Roberta. Emergency hormonal contraception in

adolescence. **REV ASSOC MED BRAS 2020; 66(4): 472-478.** Disponível:

<https://www.scielo.br/j/ramb/a/zJCP5QyfWxyqzqxJVXzH8bL/?lang=en>.

Acesso em 10 de setembro de 2023.

OLSEN, Júlia Maria; LAGO, Tânia; KALCKMAN, Suzana; ALVES, Maria Cecília; ESCUDER, Maria. Práticas contraceptivas de mulheres jovens: inquérito domiciliar no Município de São Paulo, Brasil. **Cad. Saúde Pública 2018;**

34(2):e00019617. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/Xwfk8VDJJcTryPkxNcbpvrn/?lang=pt>. Acesso em 10 de setembro de 2023.

PEREIRA, Carolina; BISPO, Eduarda; XAVIER, Giovanna; FERNANDES, Adriana. Avaliação do uso da contracepção de emergência em bairros da periferia do estado de São Paulo. **Research, Society and Development, v. 10, n. 15, e34101522409, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409** | Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22409>. Acesso em 19 de Outubro de 2023.

RODRIGUES, Ângela; VALENTIM, Bruno; TAVARES, Daniel; AUGUSTO, Maria João; CAMPELO, Jorge; LOUREIRO, Mariana; RAPOSO, Ana; ALVES, Isabel; ALMEIDA, Maria do Céu; SILVA, Isabel. Knowledge and Patterns of Use of Emergency Oral Contraception among Portuguese Female Users of Healthcare Services. **Revista Científica da Ordem dos Médicos.**

Disponível em:

<https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/14043>. Acesso em 12 de setembro de 2023.

SANTOS, Alex Henrique; FERNANDES, RhamonWilkeer; TEIXEIRA, Daniel; ONOFRI, Lúcio. O uso indiscriminado do contraceptivo de emergência: uma revisão. **Revista saúde dos vales**. Disponível em:

https://www.revistas.unipacto.com.br/storage/publicacoes/2020/456_o_uso_indiscriminado_do_contraceptivo_de_emergencia_uma_revisao.pdf.

Acesso em 10 de setembro de 2023.

VARGAS, Adriana; DE PAULA, Érica; PISSOLITO, Paula; MENDES, Adriana; BAPTISTA, Vanessa Jaqueline; ANTUNES, Mateus; BORTOLOZZI, Flávio.

Uso indiscriminado de contraceptivo de emergência por universitárias no norte do paran. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR Vol.20, n.1,pp.65-71 (Set – Nov 2017)**. Disponível em:

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20170905_173910.pdf. Acesso em 19 de Outubro de 2023

VASCONCELOS, Alyne; ROMO, Franciele; LIMA, Jaqueline; OLIVEIRA, Maria Isabel; BRITO, Marcelo Augusto. Farmacuticos alertam: Automedicao do Levonorgestrel e seus efeitos colaterais.

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.11, p.108861-108881 nov.2021. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/40234/pdf>. Acesso em 19 de Outubro de 2023.

VELOSO, DanyelleLorrane; PERES, Vleria; LOPES, Juliane; SALGE, Ana Karina; GUIMARES, Janaina. **Rev Gacha Enferm. 2014 jun;35(2):33-9**.

Disponvel em:

<https://www.scielo.br/j/rgenf/a/bvZZvbBYRnnNf97cpkzDYFN/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 10 de setembro de 2023.

¹Discentes do Curso Superior de Farmácia da faculdade Cosmopolita, Belém/PA. E-mail:mara015pereira@gmail.com/leideannem@gmail.com/denise.cunhapantoja123@gmail.com;

²Docente do curso de Farmácia da Faculdade Cosmopolita, Belém, Pa. mestre em ciênciasfarmacêuticas. e-mail: tfsilvafarma@gmail.com;

³Docente do curso de Farmácia da Faculdade Cosmopolita, Belém, Pa. Doutora em Neurociencias e Biologia Celular. e-mail: Sabrina.carvalho@faculdadecosmopolita.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil